

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA EKOLOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI

Akbarova Sadoqat Asadullayevna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat
pedagogika universiteti o‘qituvchisi

Jahon ekologik inqirozining hozirgi og‘ir sharoitlari, uni bartaraf etish zarurligi ekologik mezonlarni inson faoliyatining barcha tarmoqlari uchun majburiy va ustuvor vazifa sifatida kiritishni taqozo qilmoqda. Hozirgi sharoit innovatsion rivojlantirish strategiyasini amalga oshirish, inson va tabiat o‘rtasidagi munosabatlarni optimallashtirishga, rivojlangan mahalliy va xorijiy yutuqlar asosida ekologik xavfsizlikni oshirishga qaratilgan kadrlar tayyorlashni talab qiladi.

O‘zbekistonda jamiyatni ekologik tarbiyalashdan asosiy maqsad - yuqori ekologik madaniyatga ega, doimiy ravishda o‘z-o‘zini rivojlantirishga intiladigan, nafaqat tez o‘zgaruvchan ijtimoiy-ekologik sharoitlarga moslashuvchan, balki bugungi qilinayotgan ishlarning ertangi kundagi ekologik oqibatlaridan xabardor, ekologik mas’uliyatli avlodni shakllantirishdan iboratdir.

O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish[1] kabi ustuvor vazifalarning belgilanishi muhim bo‘lib hisoblanadi.

Pedagogika oliy ta’lim muassasalari talabalariga ta’lim-tarbiya berish bilan chegaralanmay, balki ularning ekologik bilimlarini yuksaltirish, tabiat boyliklarini asrash va tabiatni muhofaza qilishga bo‘lgan ma’naviy ehtiyojlarini rivojlantirishning asosiy manba bo‘lib xizmat qiladi. Shunday ekan ,yosh avlodlar qalbida tabiatga nisbatan muhabbat uyg‘otish talabalarning ekologiya haqidagi bilimlariga bog‘liq.

Ma’lumki, insonning tashki va ichki olami; buy-basti, kurinishi, kiyinishi, xatti-

xarakati, yashashdan maqsadi.fikr yuritishi ,orzu-istaklari, intilishlari, xis-tuyg‘ulari ekolognk, jismoniy, ruhiy, axloqiy madaniyatiga bog‘likdir [4]. Oziq-ovqatlar odamni jismoniy va fiziologik jihatdan rivojlantirsa, ekologik madannyat inson va tabiat o‘rtasidagi munosabatni takomillashtirishda muhim urin tutadi.

Ekologik kompetentlik ijtimoiy va ma’naviy hayotda qo‘lga kiritilgan jamiki yutuqlarni, o‘qimishlilik, ta’lim-tarbiya ko‘rganlik ziyolilik kabi xususiyatlarni bildiradi.Ekologik kompetentlik insonlarda tayyor holda vujudga kelmaydi.Uni muttasil o‘qish , o‘rganish , bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lish hamda tarbiya orttirish orqaligina erishiladi. Ekologik kompetentlik insonlarda qanchalik rivojlansa inson va tabiat ekologiyasi nimaligini biladi, umrini mazmunli tabiat quynida o‘tkazish yo‘lini izlab topadi , shu bilan birga ekologik kompetentligi rivojlanadi va tabiatga adolatli yondosha boshlaydi.

Yuqori malakali va kommunikativ xususiyatlarga ega mutaxassislar jamiyatning inson kapitalini tashkil etadi va tez sur‘atlar bilan rivojlanayotgan zamonaviy iqtisodiyotning asosi va asosiy zaxirasi bo‘lib xizmat qiladi. Dunyo hamjamiyati raqamli iqtisodiyot axborot va kommunikatsiya rivoji davrida turgan bir vaqtda, bo‘lajak mutaxassislarni nafaqat bilim, ko‘nikma va malaka bilan chegaralash balki, ularda umumiy va kasbiy kompetensiyalarni tarkib toptirishga e’tibor qaratilgandagina mutaxassis o‘z faoliyat sohasida to‘liq o‘zligini namoyon qila oladi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarda ekologik kompetentlikni mavjud kompetensiyalar asosida ekologik kompetensiyalarni fanlararo integratsiya orqali rivojlantirish, differensial yondashuv negizida ekologik kompetensiyalarning tarkib toptirish nazarda tutildi va bo‘lajak mutaxassislarning malaka talablari asosida ekologik kompetentlikka ta’rif shakllantirildi.

Bo‘lajak o‘qituvchilar ekologik kompetentligi rivojlantirishni bir nechta bosqichga ajratildi

Birinchi bosqich – motivatsion.Talabalar tomonidan o‘zlashtirilayotgan bilimlar zaruriyatining ongli his qilinishi va maqsad, vazifalarni aniq ko‘rsatishi lozim. Bunda talabalar ekologik faoliyat, tashabbus va “Ekologik kompetentlik” tushunchaning

asosiy mazmuni bilan tanishadi va ular tomonidan o‘zlashtirilayotgan fan sintez qilinadi. Bu bosqichning birinchi qadami – bu ta’lim oluvchilar motivizatsiyasi. Bu maqsadda talabalarga ekologik jarayonlarni ongli anglashilishi uchun muhit yaratildi (atrof-muhit, tabiat, inqirozlar haqidagi videolavhalar).

Ikkinchi bosqich – reproduktiv-ta’limiy. Ilmiy ekologik bilimlarni amaliy tajribalar orqali rivojlantirish. Ilmiy ekologik bilimlar tajribasini asoslanishi bilim, ko‘nikma va malakalarni yanada mustahkamlab, kompetentlik darajasiga yo‘naltiradi. Loyiha bilan ishlash algoritmini egallash jarayoni ijodkorlik faoliyatni rivojlantirishga, o‘zgaruvchan dunyoda kerakli ekologik tadbirlarni amalga oshirishga qaratilgan. Loyihalashning nazariy qismida quyidagilar:

- dolzarb muammoni aniqlash;
- loyihalash uchun mavzuni tanlash;
- vazifaviy yoki g‘oyaviy gipotezalarni ilgari surish;
- modellashtirishni amalga oshirish;
- ijodiy ishning taqdimotini tayyorlash va himoya qilish tavsiya etildi.

Uchinchi bosqich – konstruktiv. Bu bosqichda talabalar o‘zlarining “metodlarini” namoyish etadi. Konstruktiv bosqichda shaxsning ijtimoiy- psixologik dunyosi yoritib beriladi. Taqdim etiladigan loyiha qaytadan ijodkorona ishlab chiqiladi. Talabalar guruhida mavzular turlicha bo‘lishi mumkin, ammo tizim hosil qiluvchi asos yagona. Bu bosqich ham bir necha qismdan iborat bo‘lib, ular:

- muammoni o‘rganish jarayonini axborot va innovatsion ta’lim texnologiyalari orqali jadallashtirish;
- talabalar javoblarni tahlil qilish va guruhlash;
- o‘quv maqsadlarni muammo daraxti orqali tasvirlash;
- loyiha ishi ob’ekti va predmetni aniqlash, g‘oyalar generatsiyasini asoslash va dalillash;
- refleksiya hosil qilish va bilimlarni aksiologik qadriyatlarga aylanishi kuzatildi.

To‘rtinchi bosqich – talaba shaxsi ekologik kompetentligini shakllanishi va rivojlanishi. Bu bosqichning o‘ziga xosligi shundaki, talaba shaxsi o‘z dunyoqarashida

dunyo bilan yaxlitlikni his qila boshlaydi. Bu bosqichda talabalar tomonidan reflektiv, axborot, kommunikatsion, fasilitasion texnologiyalarni amalda qo‘llash va bu texnologiyalarning samarasini ko‘rish imkoni paydo bo‘ladi. To‘rtinchi bosqichni amalga oshirishda mental bilimlarni yaxlitlash va mazmun-mohiyatini tushunishga hamda egallangan bilimlarni hayotiy jarayonlarda qo‘llash imkoniyatini paydo bo‘ladi.

Yuqoridagilardan xulosa qilishimiz mumkinki, bo‘lajak o‘qituvchilarda ekologik kompetentlikni rivojlantirishda pedagogik-psixologik fanlar o‘ziga xos imkoniyatga ega. Turli fanlar mazmunida ifodalangan nazariy, amaliy, seminar va mustaqil ta’lim mashg‘ulotlari mazmunini yagona bir maqsadga, ya’ni bo‘lajak o‘qituvchilarda ekologik kompetentlikni rivojlantirish nuqtai nazaridan tizimlashtirish va maxsus mashg‘ulotlar (auditoriyadan tashqari mashg‘ulotlar) tashkil etish tadqiqot ishimizning samaradorligini oshirishga xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar.

1. Sh.Mirziyoyev Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1- jild. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. 570-b
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 21.04.2017 yildagi PQ-2915-son
3. Юлдашев М.А. Формирований природоохранительной деятельности учащихся начальных школ Ўзбекистана: Автореф.десс..канд.пед.наук.-Т.:1989.- 16 с
4. Маҳкамов У. “Ахлоқ – одоб сабоқлари “-Т; Фан ,1994.-136-б.